

**UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
(UAC)
ECOLE DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE
ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT**

**Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise
Agricole (LaGREA)**

***Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement
(J GRAD)***

ISSN : 1840-9962

N°001, juin 2025

Volume 6

INDEXATIONS INTERNATIONALES

https://j_grad-sjifactor.com

<https://sjifactor.com/passport.php?id=23787>

IMPACT FACTOR DE J-GRAD: **SJIF 2025: 6.621**

Previous evaluation SJIF

SJIF Impact Factor

2024: 5.072
2023: 3.599
2022: 3.721
2021: 3.686
2020: 3.243

The journal is indexed in: SJIFactor.com

URL : <http://j-grad.org/accueil/>

DOI 10.5281/zenodo.11561806

Image URL : <https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.11561806.svg>

Target URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

J_GRAD visible sur :

- [Google scholar](#)
- [academia.edu](#)
- [issuu](#)
- [orcid](#)

COMITE DE PUBLICATION

- Directeur de Publication** : Professeur Moussa GIBIGAYE
Rédacteur en Chef : Professeur Bernard FANGNON
Conseiller Scientifique : Professeur Brice SINSIN

COMITE SCIENTIFIQUE

- | | |
|--|---|
| BOKO Michel (UAC, Bénin) | TCHAMIE Thiou Komlan, Université de Lomé (Togo) |
| SINSIN Brice (UAC, Bénin) | SAGNA Pascal, Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) |
| ZOUNGRANA T. Pierre, Université de Ouagadougou, (Burkina Faso) | OGOOWALE Euloge (UAC, Bénin) |
| AFOUDA Fulgence (UAC, Bénin) | HOUNDENOU Constant (UAC, Bénin) |
| AGBOSSOU Euloge (UAC, Bénin) | CLEDJO Placide (UAC, Bénin) |
| TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin) | CAMBERLIN Pierre, Université de Dijon (France) |
| TOHOZIN Antoine Yves (UAC, Bénin) | OREKAN Vincent O. A. (UAC, Bénin) |
| KOFFIE-BIKPO Cécile Yolande (UFHB, Côte d'Ivoire) | ODOULAMI Léocadie (UAC, Bénin) |
| GUEDEGBE DOSSOU Odile (UAC, Bénin) | KAMAGATE Bamory, Université Abobo-Adjamé, UFR-SGE (Côte d'Ivoire) |
| OFOUEME-BERTON Yolande (UMN, Congo) | YOUSSAOU ABDOU KARIM Issiaka (UAC, Bénin) |
| CHOPLIN Armelle (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France) | HOUINATO Marcel, (UAC, Bénin) |
| SOKEMAWU Koudzo (UL, Togo) | BABATOUNDE Sévérin (UAC, Bénin) |
| VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin) | |

COMITE DE LECTURE

TENTE A. H. Brice (UAC, Bénin), DOSSOU GUEDEGBE Odile (UAC, Bénin), TOHOZIN Antoine (UAC, Bénin), VISSIN Expédit Wilfrid (UAC, Bénin), VIGNINOUS Toussaint (UAC, Bénin), GIBIGAYE Moussa (UAC, Bénin), YABI Ibouaïma (UAC, Bénin), ABOUDOU, YACOUBOU MAMA Aboudou Ramanou (UP, Bénin), AROUNA Ousséni (UNSTIM, Bénin), FANGNON Bernard (UAC, Bénin), GNELE José (UP, Bénin), OREKAN Vincent (UAC, Bénin), TOKO IMOROU Ismaïla (UAC, Bénin), VISSOH Sylvain (UAC, Bénin), AKINDELE A. Akibou (UAC, Bénin), BALOUBI David (UAC, Bénin), KOMBIENI Hervé (UAC, Bénin), OLOUKOÏ Joseph (AFRIGIS, Nigéria), TAKPE Auguste (UAC, Bénin), ABDOULAYE Djafarou (UAC, Bénin), DJAUGA Mama (UAC, Bénin), NOBIME Georges (UAC, Bénin), OUASSA KOUARO Monique (UAC, Bénin), GBENOU Pascal (UAC, Bénin), TOGBE Codjo Timothée (UAC, Bénin), KADJEBIN Roméo (UAC, Bénin), GUEDENON D. Janvier (UAC, Bénin), SABI YO BONI Azizou (UAC, Bénin), DAKOU B. Sylvestre (UAC, Bénin), TONDRO MAMAN Abdou Madjidou (UAC, Bénin) ADJAKPA Tchékpo Théodore (UAC, Bénin)

ISSN : 1840-9962

Dépôt légal : N° 12388 du 25-08-2020, 3ème trimestre Bibliothèque Nationale Bénin

SOMMAIRE		
N°	TITRES	Pages
1	DIALLO Issoufou : <i>Problématiques de gestion des Activités Génératrices de Revenus (AGR) en Côte d'Ivoire : cas des femmes dans les marchés urbains de Bouaké</i>	4-18
2	KIARI FOUGOU Hadiza, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou, MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou, RABE Mahamane Moctar : <i>Enjeux socioéconomiques de la production de sesame dans la commune rurale de goudoumaria, niger</i>	19-31
3	SILUE HETEMIN Cavalo : <i>Contribution des cooperatives agricoles au developpement rural : le cas de la sous-prefecture de meagui (sud-ouest côte d'ivoire)</i>	32-51
4	YAPI Maxime, KOUASSI Kouadio Thomas, KONÉ Diab : <i>Autonomisation des femmes : un défi socioéconomique en milieu rural dans le département de botro (Côte d'Ivoire)</i>	52-71
5	MOBILANDZANGO M. GHISLAIN, EBAMA NICOLE YOLANDE, NGOUMA DAMASE : <i>Modalites d'accès à la terre dans les campagnes du district d'Ignie, département du Pool (Republique du Congo)</i>	71-86
6	HOUNZINME SENADE SYLVIE, ADAMOU TARICK, ZOUNDJE HOUSSOU FEL, WOROU WARA B. ADAMOU, OUMOROU MADJIDOU : <i>Résilience de la production du soja (Glycine max l. merrill) face a la variabilite climatique dans la commune de Kandi au nord-est du Bénin.</i>	87-99
7	DANDJEKPO Alexi, KADJEBIN Toundé Roméo Gislain et TOHOZIN Antoine Yves : <i>Effets des variabilites climatiques sur la production agricole dans la commune de djakotomey au sud-ouest du Benin.</i>	100-113
8	ASSABA Hogouyom Martin, Maitre-Assistant : <i>Savoirs endogenes et gestion des ressources en eau en milieu Natimba au Bénin (Afrique de l'Ouest)</i>	114-129
9	SILUE DOGNIMAN ALLASSANNE : <i>Parametres environnementaux de l'évolution de l'ulcere de buruli dans le departement de San-Pedro.</i>	130-141
10	DIABATE ISSA, KOUASSI YAO DIEUDONNE ; KOFF KAN ALEXIS ; DIOMANDE BEH IBRAHIM : <i>Analyse de la productivité en eau souterraine en milieu de socle cristallin dans le du bassin versant du n'zo (ouest de la côte d'ivoire)</i>	142-158
11	KOUTCHICO Patrice et GBENOU Pascal : <i>Dynamiques historiques et trajectoire territorialisee de la filiere rizicole dans la basse vallee de l'oueme (Bénin)</i>	159-170
12	Camille AGBO¹, Emile EDEA¹, Brice TENTE¹ : <i>Analyse diachronique des unités d'occupation du secteur centre-ouest du littoral béninois de 2005 à 2024</i>	171-185
13	SODJI Jean : <i>Cconflits d'usage des ressources en eau dans la basse et moyenne vallée de l'ouémé</i>	186-197
14	KOFFI Guy Roger Yoboué : <i>Mutation agricole et vulnerabilite des sources de resilience dans la Sous-Prefecture d'Abigu.</i>	198-213
15	ZUO ESTELLE EPSE DIATE : <i>Crise du logement : une problematique recurrente dans la ville de Danane</i>	214-226

16	Aubin Béfrude Sessomissou ADJAKIDJE, Gbodja Houéhanou Francois GBESSO, Rodrigue IDOHOU, Hyacinthe Gbètoyénonmon WOUYOU, Carolle AVOCEVOU-AYISSO, Adande Belarmain FANDOHAN : <i>Potential impact of climate change on the distribution of urban centers favorable to introduction of ritchiea capparoides (andrews) britten in green spaces in Benin.</i>	227-239
17	DEKAKON Satingo Rolette, ADEGNANDJOU Josias SEIDOU Abdel Hack B. A., VISSOH A. Sylvain : <i>Apports économiques des activités des groupements féminins de l'Arrondissement d'Agonkanmey (Commune de Kpomassè)</i>	240-255
18	MASSAOUDOU HAROU Idrissa, MALAM BOUKAR Awa Krou : <i>Enjeux de la planification communautaire participative (pcp) sur la vulnérabilité des ménages de la commune rurale de Ollelewa (Zinder, Niger)</i>	256-268
19	ZINSOUKLAN Justine S. SABI LOLO ILOU. Bernadette, TCHAKPA Cyrille. OGOUWALE Euloge. : <i>Valorisation des digestats de méthanisation dans la ville calavi au sud du Bénin.</i>	269-282
20	NATTA M'PO¹ Kouagou Angelo, ALI Rachad K. F. M , ALOWANOU. Sosthène Mahutondji : <i>Cartographie de la dynamique spatio-temporelle de l'occupation des terres dans la réserve de biosphère du Mono au Bénin entre 2003 et 2013 et entre 2013 et 2023</i>	283-296
21	YAPI Atsé Calvin : <i>Marchés hebdomadaires, lieux d'anarchie dans la ville de bouake (centre de la côte d'ivoire)</i>	297-310
22	DONFACK Olivier : <i>Crise caféière, mutations et résilience : trajectoire de la coopérative agricole des planteurs de la Menoua - Ouest-Cameroun en quête de nouveaux souffles.</i>	311-323

ENJEUX SOCIOECONOMIQUES DE LA PRODUCTION DE SESAME DANS LA COMMUNE RURALE DE GOUDOUMARIA, NIGER

SOCIOECONOMIC CHALLENGES OF SESAME PRODUCTION IN GOUDOUMARIA RURAL DISTRICT, NIGER

KIARI FOUGOU Hadiza¹, ABDOULAYE MAMADOUMI Mahamadou¹, MOUSSA DIT
KALAMOU Mahamadou², RABE Mahamane Moctar³

¹Département Eau et Ressource Halieutiques, Institut Supérieur en Environnement et Écologie (IS2E), Université de
Diffa, BP. 78 Diffa–Niger. Mail : hadizakiarifougou@gmail.com

²Département d'Agriculture en Zones Arides, Université d'Agadez, BP. 199-Agadez-Niger. Mail :

³Département d'Economie et Sociologie Rurale, Université Djibo Hamani de Tahoua, BP155-Tahoua-Niger.

Auteur Correspondant : KIARI FOUGOU Hadiza, Email : hadizakiarifougou@gmail.com

Reçu le 05/03/25, Révisé le 08/04/25, Accepté le 28

RESUME

L'agriculture constitue un facteur contributif à la croissance économique d'une nation. Au Niger, 85% de la population rurale pratiquait l'agriculture et contribuait au produit intérieur brut à hauteur de 45% en 2010. Cette étude vise à analyser les enjeux socio-économiques de la production de sésame dans la commune rurale de Goudoumaria. Ainsi, une enquête par questionnaire a été adoptée afin de recueillir les données du terrain. L'échantillon s'est constitué en faisant recours à la formule de Fisher et l'étude s'est aussi basée sur l'échantillon aléatoire simple et boule neige afin de parvenir aux données collectées. Au total, 104 ménages ont été enquêtés à l'issue de cette étude. En plus, le logiciel EXCEL nous a servi du cadre dans l'analyse de résultats. Cependant, les résultats ont montré que la majorité des producteurs de sésame sont des hommes (93,32%) et l'âge moyen des producteurs est de 39 ans avec une expérience moyenne de 3 ans. Par contre, 96% des commerçants sont des hommes avec l'âge moyen du commerce dépassant 25ans majorité et une expérience moyenne de 7 ans dans le commerce. Aussi, la rusticité du sésame permettait de le cultiver sans un investissement préalable important soit ± 84 250 FCFA par hectare. La production du Sésame palliait au chômage de la population (3/5 ménages produisent le sésame), elle procurait aussi aux acteurs de la filière des revenus pour la satisfaire quelques besoins vitaux (scolarisation) des producteurs.

Mots clés : Enjeux, socio-économique, sésame, production, commune rurale.

ABSTRACT

Agriculture constitutes a contributive factor for the economic growth of a nation. In Niger, 85% of rural population resided in agriculture and contributed to national gross product value at 45% in 2010. This study seeks to analyze the socio-economic stakeholders of sesame production in Goudoumaria rural district. Then, a survey questionnaire was adopted to collect the field data. A Fisher method was used to determine the sampling study and the random simple sampling was used to gather the data from the informants. In sum, 104 households were surveyed through this study. Moreover, an EXCEL software was helped us to the treatment of data. However, results have indicated 93.32% of the sesame's producers are men with 39 year's old and 3 years of experience in the sesame production. Otherwise, 96% of sesame sellers are men with more than 25 years old and 7 years of experience in the sesame's trade. The rusticity of sesame allowed it to be grown without a significant prior investment. The sesame's production contributed to overcome the jobless for 3/5 households and people are generated the income from this crop and it contributes to satisfy their subsistancial needs.

Keywords: Challenges, socio-economic, sesame, production, rural district.

INTRODUCTION

La croissance économique et la promotion du développement sont des priorités des gouvernements auxquelles des efforts et initiatives méritent d'être mobilisés et déployés pour les atteindre (Ouédraogo Jean, 2023, p.2). Dans ce contexte, il est indéniable que l'agriculture est un facteur contributif de premier rang dans l'atteinte de ces dernières. Selon Vincent (2024, p.4), l'agriculture occupe 4% du produit intérieur brut mondial en 2018 contre plus de 25 % dans les pays en développement. En Afrique, plus de la moitié de la main d'œuvre est agricole dans un contexte marqué par une augmentation de la population rurale avec moins de 200 millions en 1995, environ 500 millions en 2000 et un milliard en 2050 (Gaymard, 2020, p. 148). En Afrique Sub-saharienne, environ 89 % de la production céréalière provenait de l'agriculture pluviale contre 58 % en Asie occidentale et en Afrique du Nord en 1995 (Sahabi et Kiari Fougou, 2025, p.4). Au Niger, l'agriculture contribuait à environ 45% du produit intérieur brut et occupait plus de 85% de la population rurale active en 2010 (Ministère de l'Agriculture, 2015, p.11). En effet, ce secteur est fortement dominé par une culture de subsistance pluviale pratiquée essentiellement par de petites exploitations familiales très vulnérables aux conditions agro-climatiques dont la production est largement destinée à l'autoconsommation. Face à cette situation, des politiques et stratégies ont été réalisées par les autorités nigériennes en vue d'accompagner le monde rural. C'est le cas la Stratégie de Réduction de Pauvreté de 2000-2010 et de l'Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) de 2011-2015. Ces dernières visent à promouvoir les filières agricoles dont le sésame en particulier à travers surtout la professionnalisation de ses acteurs. C'est dans ce contexte que la culture de sésame a été encouragée par l'Etat et ses partenaires en vue de booster sa production et améliorer les conditions de vies de ménages. Ainsi, la production de sésame est estimée à 55, 600 tonnes en 2012 contre 21.500 tonnes en 2007 au Niger (RECA, 2013, p.1). Le sésame est une culture très développée en Afrique de l'Ouest et au Niger en particulier faisant de la catégorie des cultures de rente à travers laquelle les exploitants génèrent des revenus (Dossa *et al.*, 2023, p.6, Abdoulaye, 2023, p.1). Il est aussi une plante annuelle du genre *Sesamum L.* comportant 37 espèces sauvages et cultivées répertoriées et est cultivé sous les tropiques et dans les zones tempérées chaudes (Kobayashi, 1980, Nayar & Mehra, 1970, Ashri, 1998) cité par (Abdoulaye, 2023, p.2). Ainsi, le sésame a été longtemps considéré comme une culture secondaire en raison de ses conditions de culture reléguée toujours aux sols pauvres (Housseini, 2013). Sa production est estimée à 88 189 tonnes avec des rendements de l'ordre de 300 kg/hectares en milieu paysan (UMOCIR, 2020). Dans la région de Diffa, la culture de sésame est pleine expansion durant ces cinq dernières années. Cette dernière occuperait environ 1500 hectares dont les rendements varient de 48 à 473 kg/hectares avec une moyenne de 216 kg /hectares (CRA-Diffa, 2018, p.1-2). Considéré comme

véritable vief en termes de la production de sésame de la région avec 14 526 tonnes cultivés de rendement sur une superficie de 25 526 hectares (CRA-Diffa, 2012, p.5, DDA, 2022). Le département de Goudoumari est une zone à forte culture sesamière présentant un grand enjeu pour les populations du point de vue agronomique, socio-économique et environnemental. Dans ce dernier, l'activité agricole est confrontée à des nombreuses contraintes dues essentiellement à la dégradation de l'environnement, à la sécheresse, aux vents violents et une baisse de la pluviométrie (Abdoulaye, 2023, p.1). Cependant, cette étude vise à analyser les caractéristiques sociodémographiques des producteurs de sésame de la commune rurale de Goudoumaria au Niger.

1. PRESENTATION DE LA ZONE D'ETUDE.

Située dans la partie occidentale de la région de Diffa, la commune de Goudoumaria est limitée au sud par l'Etat de Yobé (République Fédérale du Nigeria), à l'Est par les communes de Maïné Soroa et de N'Guel Beyli, au Nord par la commune de Tesker et à l'Ouest par la Commune de Gouré. Elle constitue la seule commune du Département de Goudoumaria et couvrant une superficie de 6 915 Km² et compte un canton et trois (3) groupements Peulh, totalisant 536 villages dont 215 villages administratifs et Tribus, et 321 hameaux et campements pour une population totale estimée à 100 559 habitants en 2011 (Abdoulaye, 2023, p.4). En effet, les Mangas et les Peulh sont les principaux groupes ethniques de cette commune auxquels s'ajoutent les Toubou-Azza, les Haoussas et les Touaregs.

Figure I: Localisation de la zone d'étude

2. MATERIELS ET METHODES ADOPTES A L'ETUDE.

L'étude a été menée dans la commune rurale de Goudoumaria en fin 2023. Cette dernière a concerné quatre principaux villages : bukardi, Kilakam, Gariyo et Hanakasi. Ainsi, pour mesurer les caractéristiques socio-économiques des producteurs de sésame, nous avons eu recours à la méthode quantitative à l'issue de laquelle deux sources de données ont été collectées à l'issue de cette étude : D'une part, les données primaires obtenues auprès des agriculteurs et d'autre part, les données secondaires générées auprès des services techniques et municipaux en charge des activités agricoles. Il s'agit en ce qui concerne cette étude de la Chambre Régionale de l'Agriculture de Diffa), de l'Université de Diffa, des Directions régionale et départementale de l'Agriculture et de l'Environnement et de la mairie de Goudoumaria. En effet, pour déterminer la taille d'échantillon, nous avons surtout fait recours à la méthode de Fisher utilisée par (Abdoulaye, 2023, p.20) dont la formule est la suivante : $nf = n / (1 + n / N)$ (1) nf = la taille désirée, N = La taille de la population ; $n = 1/d^2$ est le degré de précision. En somme, 104 ménages ont été enquêtés sur l'effectif de 173 selon les profils sociodémographiques des villages d'étude (Tableau I)

Tableau I : Composition de l'échantillon pour les enquêtes socioéconomiques.

Commune	Village	Echantillon	Nombre total des ménages
Goudoumari	Boukardi	23	39
	Kilakam	38	65
	Gariyo	27	47
	Hanakasi	16	27
Total		104	178

Source : (Données de terrain, 2022).

Ainsi, deux techniques d'échantillonnages ont été employées à savoir l'échantillon aléatoire simple et boule de neige afin de s'acquérir de données sur le terrain. Le questionnaire individuel a été adopté pour les ménages. Ainsi, pour ce qui est de l'analyse des données, cette étude a surtout utilisé le classeur Excel afin de réaliser une description statistique du phénomène étudié. C'est ainsi qu'une fréquence relative et absolue, la moyenne et écart-type ont été calculés. En plus, la marge nette de la production de sésame et le ratio bénéfice-coût sont mesurés à l'aide des indicateurs d'analyse de la rentabilité utilisés par Signe *et al.* (2019) et Yegbemey *et al.* (2023) cité par (Abdoulaye, 2023, p.21). Ces derniers ont appliqué les formules mathématiques suivantes afin de mesurer la rentabilité économique de la production de sésame.

$$MN=PBV-(CV+CF) \text{ ou } MN=MB-CF \text{ (En FCFA/Ha), } PBV : \text{Produit Brut en Valeur,}$$

CF : Coûts Fixes, $RBC=D/CT$, RBC : Ratio Bénéfice/Coût, D : ensemble des bénéfices obtenus après un investissement total, CT : ensemble de tous les coûts de production exprimés en valeur.

3. RESULTATS OBTENUS

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des producteurs et commerçants de sésame.

Le tableau II montre que les hommes représentent 93,32% dans la production de sésame contre 6, 58 % de femmes. En effet, l'âge moyen des producteurs est de 39 ans avec une expérience moyenne de 3 ans dans la production de sésame, ce qui montre que la culture de sésame est récente dans cette commune et est pratiquée à 76,55% par les jeunes ayant plus de 25 ans. Par contre, 96% des commerçants de sésame sont hommes contre 4% de femmes. Ainsi, 91% de ces commerçants dépassent 25 ans contre 9% ayant un âge compris entre 18 et 25 ans. En termes de commerce, on note une expérience moyenne de 3 ans pour les collecteurs, 5 ans pour les détaillants et enfin, 7 ans pour les grossistes. En plus, les résultats indiquent que 53,5 % des producteurs sont instruits contre 25,37 % des commerçants instruits.

Tableau II: caractéristiques des producteurs et commerçants de sésame

Variables	Catégories	Effectif en %	
		Producteurs	Commerçants
Sexe	Masculin	93,32	96
	Féminin	6,58	4
	Total	100	100
Age	<18 ans	0	0
	18-25 ans	23,45	9
	> 25 ans	76,55	91
	Total		100
Niveau d'instruction	Analphabète	46,5	74,63
	Primaire	38	25,37
	Secondaire	15,5	0
	Supérieur	0	0
Duré en année			
Expérience dans le domaine	Producteur	3	
	Collecteur		2
	Détaillant		5
	Grossiste		7

3.2. Evolution du rendement par hectares lié à la production du sésame.

On constate une évolution sinusoïdale liée à la production de sésame dans le département de Goudoumaria. C'est ainsi qu'en 2017, la production totale de sésame était d'environ 60 tonnes, cultivées sur 300 d'hectares contre 145 tonnes cultivées sur 350 hectares en 2018. Ainsi, cette production a connu un boom de 2019 à 2022 avec un rendement de 34 329 tonnes obtenus sur une superficie de 60 571 hectares contre 14 526 tonnes obtenus sur 25 174 hectares (Figure 2).

Figure II: Evolution du rendement obtenu par hectares de la production de sésame entre 2017 -2018 (Source : DDA, Goudoumaria, 2022).

3.3. Evolution du rendement obtenu par hectares entre les cultures de rente.

La figure III nous montre l'ampleur de la culture de sésame par rapport aux autres cultures de rente pratiquées dans la commune de Goudoumaria à savoir le niébé et l'arachide. Bien qu'elle soit abandonnée par faute de débouchés et délaissée entre les mains des femmes, la culture de sésame a pris le devant sur celle de l'arachide et du niébé vue du fait de ses enjeux économiques et thérapeutiques.

Figure III: Evolution comparative du rendement agricole selon les cultures de rente

3. 4. Indicateurs de rentabilité liés à la production sésamière.

Les résultats montrent que les producteurs dépensent en moyenne 84 250 FCFA pour chaque hectare de sésame cultivé (Tableau III). Cette charge d'exploitation est totalement couverte par le produit brut en valeur qui s'élève en moyenne à 263 500 FCFA à l'hectare. En effet, la marge nette, qui est la différence entre ces deux valeurs, est positive, s'élevant à 179 250 FCFA/Ha, ce qui justifie que la production de sésame est économiquement rentable. Le ratio bénéfice-coût estimé est supérieur à 1, suggérant qu'un investissement d'un FCFA dans la production de sésame génère en moyenne 2,13 (1,84±2,34) FCFA. Cela confirme que la production de sésame est également financièrement rentable.

Tableau III : Compte d'exploitation de la production du sésame sur 1 ha.

Désignation	Montant en FCFA		
	Minimum	moyenne	maximum
Coût de production sur 1 ha	73 300	84 250	95 200
Prix moyen d'un kg de sésame produit	850	850	850
Marge brut	208 250	263 500	375 750
Recettes du producteur pour 1 ha	134 950	179 250	223 550

Marge du producteur pour 1 F CFA investis dans la production de sésame	1,84	2,13	2,34
--	------	------	------

Source : Données d'enquête, 2023.

3.5. Evolution des prix de sésame.

La figure ci-après nous révèle la situation des prix de sésame dans le département de Goudoumaria en 2022.

Figure IV : Evolution de prix de sésame 2022 (Données d'enquête, 2022).

Le prix d'un kilogramme en 2022 était de 850 FCFA en moyenne sur les marchés du département de Goudoumaria soit (65%), suivi de 900 Fcfa soit (15%), de 800 Fcfa soit (11%), de 950 Fcfa soit (4%), de 750 Fcfa soit (3%) et enfin de 1000 Fcfa (2%). Ce prix est très rémunérateur et a induit une forte croissance de la production et des superficies emblavées.

3.6. Enjeux économiques liés à la production du sésame.

Les résultats de l'analyse descriptive déterminent le revenu net des acteurs de la commercialisation de sésame. En effet, l'étude a montré que la marge bénéficiaire dépend du type d'acteur, de son chiffre d'affaires et du nombre de marchés fréquentés par semaine au cours de deux (2) à trois (3) mois que compte la campagne de commercialisation (tableau IV). Les collecteurs gagnaient 11.200 FCFA par sortie (tableau 3). En effet, ils organisent quatre sorties au cours de la semaine. Au terme de 2,5 mois, leur revenu atteint 537.600 F CFA. Le détaillant mobilise un chiffre d'affaires de 950.400 F CFA en moins de deux mois (± 45 jours) et le grossiste négociant peut obtenir un bénéfice de 8.750.000 F CFA, y compris les charges liées au transport. Ainsi, le sésame est une culture de rente qui procure à tous les acteurs de la filière, un revenu substantiel permettant ainsi de réduire la pauvreté. Toutefois, la production de sésame génère plus de revenu aux différents acteurs de la commercialisation, qu'aux producteurs soumis à la loi de l'offre et de la demande.

Tableau IV: Gains annuels des différents acteurs intervenant dans la collecte et la vente du sésame

Rubriques	Nombre des jours de collecte par campagne commerciale		Revenu total (FCFA)
	Revenu (FCFA)		
Collecteurs (4j de collecte/semaine × 2,5 mois)	11 200	48 j	537 600
Détaillants (3 j de collecte/semaine × 1,5 mois)	52 801	18 j	950 401
Grossistes négociant exportateurs (35 000F/sac de 100 kg)	35 000	250 sacs	8 750 000

Source : données d'enquête, 2022

DISCUSSION

L'étude a révélé que la culture de sésame est financièrement rentable et cette dernière est pratiquée en majorité par les hommes à 93,21% dans la commune rurale de Goudoumaria bien que la littérature antérieure nous prouve le contraire. Cependant, ces résultats ont des similarités avec ceux obtenus à travers de nombreuses études qui ont vues le jour. C'est le cas surtout de l'étude réalisée par RECA (2012, p.1-2) dans la région de Zinder sur le retour des hommes la culture du sésame » « dont les résultats ont également signalé que le retour des hommes à la culture de sésame dans la région de Zinder. En investiguant « les filières agricoles et développement du Burkina Faso : cas de la filière sésame », Ouédraogo Jean (2023 p.1) a au terme de son étude trouvé que la filière sésame a contribué en moyenne à 1,4% au PIB du Burkina et à 9,6% de la valeur ajoutée du secteur de l'agriculture. Les exportations du sésame représentent en moyenne à 4,88% du pays et a une rentabilité de l'ordre de 82% pour les producteurs, 63,44% pour les transformateurs et 34,2% pour les commerçants. Ainsi, l'étude menée par Nouhou (2019) sur « le sésame au Niger : d'une culture de case à une culture de rente », a démontré que la production de sésame est faite en majorité par les hommes. L'âge moyen des producteurs est 39 ans avec une expérience moyenne de 4 ans dans la production de sésame. La production de sésame est donc une nouvelle activité réalisée par les jeunes (25-65 ans). Cependant, l'âge des agricultures a un effet positif sur la production. Les rendements les plus élevés sont produits par des agriculteurs plus âgés. En plus, l'étude menée par Ajavon *et al.*, (2015) au Bénin sur « Incidences socio-économiques et environnementales de la culture du sésame dans la commune de Tanguiéta au Nord-Ouest du Bénin » ont illustré des résultats similaires à ceux dont nous sommes parvenus dans notre étude. Ses résultats ont prouvé que la production de sésame a connu un essor dans

la commune de Tanguiéta dans le Nord-Ouest du Bénin au cours de ces dernières années. Même si elle ne s'est portée sur le sésame, l'étude menée par Gargoudi et al (2015, p.6) peut servir de comparaison surtout en termes de caractéristique socio-démographiques des producteurs. Ses résultats ont relaté que parmi les 420 producteurs enquêtés, 128 (30,47%) produisent du niébé et du voandzou, 233 (55,48%) produisent uniquement du niébé et 59 (14,05%) constitués uniquement de femmes produisent seulement du voandzou. En termes d'âge, 16,17% des producteurs enquêtés ont moins de 30 ans, 59,66% ont entre 30 ans et 49 ans et 24,17% ont plus de 50 ans. Le plus jeune producteur enquêté a 15 ans et le plus âgé a 79 ans. La majorité (89,42%) des producteurs du niébé et du voandzou enquêtés sont des Analphabètes. En outre, les résultats produits par CRA-Diffa , 2017, p.2 ont montré que les producteurs de sésame de la région de Diffa ont obtenu un rendement élevé dépassant la moyenne nationale. Les rendements obtenus pour le sésame variété blanche auprès des producteurs des communes de Goudoumaria, Mainé Soroa et Chétimari varient de 50 kg/ha à 470 kg/ha avec une moyenne de 220 kg/ha. Une proportion de 33% des producteurs ont obtenu des rendements supérieurs à 320 kg/ha et 50% ont obtenu des rendements inférieurs à 200 kg/ha alors que le rendement moyen national est de 419 kg/ha. Les résultats de cette étude convergent avec ceux trouvés par Rosaine et al. (2023, p.6) qui justifient l'importance économique et financière de la production du sésame avec une marge nette de 257 273 FCFA/Ha et un ratio bénéfice-coût impressionnant de 4,18 FCFA. Toutefois, les producteurs sont confrontés à l'absence d'assistance technique (85,48%), le manque d'outillage approprié (80,71%) et l'attaque par les insectes (17,85%). Cette étude peut aussi se référer à celle de Vincent (2025, p. 10-11) portant sur « la production du sésame (*Sesamum indicum L.*) dans la commune rurale de Bilanga au Burkina Faso » dont une partie de ces résultats ont prouvé que les superficies de la culture du sésame biologique ont connu une évolution non constante ces dernières années et seule la fumure organique est utilisée dans la production de sésame. De 2018 à 2020, les superficies de cultures du sésame biologique ont légèrement évolué. Le prix d'achat la première année a satisfait l'ensemble des producteurs et d'autre part, durant cette période, des collecteurs ont été envoyés directement par BIOPROTECT-B dans les différents villages de production. Le prix a été très apprécié par les producteurs qui se sont plus engagés dans la production en augmentant leurs superficies et aussi le nombre des producteurs s'est accru en 2018, 2019 et 2020. Aussi, l'étude menée par CRA-Diffa (2017, p.2) sur « le sésame, une culture à forte valeur ajoutée » a indiqué que les rendements obtenus pour le sésame, variété blanche, auprès de 13 producteurs des communes de Goudoumaria, Mainé Soroa et Chétimari varient de 48 à 473 kg/ha avec une moyenne de 216 kg/ha. Par contre, l'étude menée par Salifou (2024, p.3) sur « les déterminants de la culture de sésame dans la commune rurale de Bilinga (Région-Est du Burkina) » ont des liens avec une partie de nos résultats trouvés sur les enjeux économiques et environnementaux car les résultats ont indiqué que les sols sont

propice à la pratique de la culture de sésame et le prix d'un kilogramme produit est supérieur ou égal à 500 FCFA. Ces résultats méritent d'être avec ceux obtenus par André et Lebailly, (2013, p.1) sur « le sésame dans le département d'Aguié au Niger : « analyse d'une culture aux atouts non-négligeables dans une zone agricole à forte potentialité ». Ces derniers ont montré que le sésame constitue un atout socioéconomique pour les ménages car il leur permet de sécuriser leurs besoins alimentaires. Par contre, l'étude réalisée par Michael (2014, p.10) dont son intitulé est « analyse technico-économique de la filière sésame (*Sesamum indicum*) dans les provinces de l'Ouddan et du Séno au Burkina Faso » a révélé trois catégories de producteurs de sésame blanc : les producteurs traditionnels avec un revenu moyen net de 28, 375 FCFA par an, les producteurs semi-professionnels avec un revenu moyen net de 127, 009 FCFA par et les producteurs professionnels avec un revenu moyen net de 900, 080 FCFA. En plus, l'étude a ressorti que le sésame rouge est plus consommé localement à cause de son goût et de son prix bas (500 FCFA) par rapport à celui du sésame blanc (600 FCFA). En travaillant sur « l'Analyse des Incitations par les prix pour Sésame au Burkina Faso », Guisso *et al.* (2014, p.37) ont indiqué que l'environnement politique a baissé le prix du sésame du fait par rapport au prix de référence, avec un écart positif de 66 829 FCFA par tonne en 2007 et 2009, les prix perçus par les producteurs ont été en- dessous des prix de référence, avec un écart de prix négatif de 49 383 FCFA par tonne en moyenne de 2009 à 2012.

CONCCLUSION

En définitive, il ressort de cette étude que, la production de sésame est dominée par les hommes dans la commune rurale de Goudoumaria bien que la littérature antérieure a prouvé le contraire. Il en est de même pour les commerçants de sésame. En plus, les résultats d'étude ont révélé que la production de sésame est récemment introduite dans le département de Goudoumaria et revêt un grand intérêt économique. En plus, l'étude a montré que la marge bénéficiaire dépend du type d'acteur, de son chiffre d'affaires et du nombre de marchés fréquentés par semaine au cours de deux (2) à trois (3) mois que compte la campagne de commercialisation. Les résultats montrent que les producteurs dépensent en moyenne 84 250 FCFA pour chaque hectare de sésame cultivé. Cette charge d'exploitation est totalement couverte par le produit brut en valeur qui s'élève en moyenne à 263 500 FCFA à l'hectare. En effet, la marge nette, qui est la différence entre ces deux valeurs, est positive, s'élevant à 179 250 FCFA/Ha, ce qui justifie que la production de sésame est économiquement rentable. Le ratio bénéfice-coût estimé est supérieur à 1, suggérant qu'un investissement d'un FCFA dans la production de sésame génère en moyenne 2,13 (1,84±2,34) FCFA. Cela confirme que la production de sésame est

financièrement rentable. Ainsi, Le prix d'un kilogramme était de 850 FCFA en moyenne dans le département de Goudoumaria soit (65%). Ce prix est très rémunérateur et a induit une forte croissance de la production et des superficies emblavées.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Ajavon, Bello., Adégbola, 2015, *Incidences Socio-économiques et Environnementales de la Culture du Sésame dans la Commune de Tanguiéta au Nord-Ouest du Bénin*. Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB), 1025-2355.
- Andres, Lebailly, 2013, *Le Sésame dans le Département d'Aguié au Niger : analyse d'une Culture aux Atouts Non-négligeables dans une Zone Agricole à Forte Potentialité*, TROPICULTURA, 2013, 31, 4, 238-246.
- Abdoulaye, Mamadoumi, Mahamadou, 2023, *Enjeux Socio-économiques et Environnementaux de la Production de Sésame (Sesamum indicum L.) dans la Commune de Goudoumaria*. Mémoire de Recherche, 61 p.
- Afouda, YABI., Rosaine, Nérice, Yegbemey., Achille, GBETO, Modeste., Djromahuton, Dohou., Jacob, 2023, *Importance Economique et Financière de la Production du Sésame (Sesamum Indicum L.) au Nord-Bénin : un Trésor Sous-exploité*. Article de Recherche, 7 p.
- Dossa, Enete. Miassi. Omotayo, (2023). *Economic Analysis of Sesame (Sesamum indicum L.) Production in Northern Benin*. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 6, 1015122.
- Réseau Régional de Chambre d'Agriculture de Diffa, 2018, *le Sésame, une Culture à Bonne Potentialité*. Rapport Technique, 5p.
- Chambre Régionale d'Agriculture de Diffa, 2017, Fiche *Technico-Economique du sésame*. Rapport technique, 3 p.
- Gbaguidi., Faouziath., Orobiyi., Dansi., Akouegninou., Dansi., 2015, *Connaissances Endogènes et Perceptions Paysannes de l'impact des Changements Climatiques sur la Production et la Diversité du Niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) et du Voandzou (Vigna subterranea (L) Verdc.) au Bénin*. Article de recherche, 22 p.
- Guisso, R., Mas, Aparisi, A., Sawadogo D., Zala, M., Rome, 2014, *Analyse des Incitations par les Prix pour Sésame au Burkina Faso*. Rapport d'étude, FAO, 56 p.
- Jean Rabeswendé, Ouédraogo, 2023, « *Les Filières Agricoles et le Développement au Burkina : cas de la Filière sésame* ». Article de Recherche, 22 p.
- Housseini, Malan Laminou, Rabi, 2013, *Effet de la Fertilisation par Micro Dose sur la Productivité de deux Variétés de Sésame (Sesamum indicum L.), la Variation des Teneurs et les Bilans Partiels des Nutriments* ». Master en Gestion Intégrée de la Fertilité de Sol, Université Polytechnique de BOBO-DIOULASSO
- Habibou, Ibrahim, 2006, *Etude de la filière Sésame dans la zone d'Intervention du Projet de Promotion des Initiatives Locales pour le Développement d'Aguié (PPILDA) : cas de la zone de Gawaro Sud Tchadoua (Aguié)*. Mémoire de maîtrise, Faculté des Lettres et Sciences Humaines – Département de Géographie, Université Abdou Moumouni Niger. 71 p.
- Nouhou, Ibrahim, 2019, *Le Sésame au Niger : d'une Culture de Case à une Culture de Rente*. IN: CTA. 2019. Innovation et promotion des chaînes de valeurs de produits agricoles locaux en Afrique. CTA Experience Capitalization Series 10. Wageningen (Pays-Bas). <https://hdl.handle.net/10568/101546>
- Plan du Développement Communal, 2022, *Plan du Développement Communal de Goudoumaria 2ième génération, période 2022-2026*, 161 p.
- Réseau National de Chambre de Commerce et d'Agriculture, 2013, *Document de Démarrage Equipe Chaîne de Valeur*, 3 p.

Réseau National de Chambre de Commerce et d'Agriculture, 2012, le retour des hommes à la culture du sésame dans la région de Zinder. Note d'information2/ Filière sésame, 2 p.

Vincent, Zoma, 2024, *La Production du Sésame (Sesamum indicum L.) dans la Commune Rurale de Bilanga au Burkina Faso*. Article de Recherche, 17 p.

Vissin, W, Michael, 2014, Analyse Technico-économique de la Filière Sésame (Sesamum indicum) dans les Provinces de l'Ouddan et du Séno au Burkina Faso. Mémoire de Master, 105 p.

Sahabi, Harou, Ali., Kiari, Fougou, Hadiza, 2025, *La Gouvernance Foncière autour du Périmètre Irrigué Public de Djiratawa : entre diagnostic d'accès et conflit d'usage*. Article de Recherche à paraître, 14 p.

Salifou, Sonogo, 2024, *Les Déterminants de la Culture de Sésame dans la Commune Rurale de Bilinga (Région Est du Burkina)*. Article de Recherche, 28 p.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS

1- Contexte, Justification et Objectifs du journal

Le développement des territoires ruraux est une préoccupation prise en compte par de nombreux organismes internationaux que nationaux à travers les projets et programmes de développement.

En Afrique, le défi du développement est indissociable du devenir des espaces ruraux. Les territoires ruraux sont caractérisés par d'importantes activités rurales qui influencent sur la dynamique du monde rural et la restructuration des espaces ruraux.

En effet, de profondes mutations s'observent de plus en plus au sein du monde rural à travers les activités agricoles et extra agricoles. Des innovations s'insèrent dans les habitudes traditionnelles des ruraux. Cela affecte sans doute le système de production des biens et services et les relations entre les villes et campagnes.

Ainsi, dans ce contexte de mutation sociétale, de nouvelles formes d'organisation spatiale s'opèrent. Ces nouvelles formes dénotent en partie par les différents modes de faire-valoir. Aussi, plusieurs composantes environnementales sont-elles impactées et nécessitent donc une attention particulière qui interpelle aussi bien les dirigeants politiques, les organismes non étatiques et les populations locales pour une gestion durable des espaces ruraux.

Par ailleurs, le contexte de la décentralisation, le développement à la base implique toutes les couches sociales afin d'amorcer réellement le développement. Ainsi, la femme rurale, à travers le rôle qu'elle joue dans le système de production de biens et services, mérite une attention particulière sur le plan formation, information et place dans la société en pleine mutation.

Enfin, en analysant le contexte socioculturel et l'évolution de la croissance démographique que connaissent les campagnes, les questions d'assainissement en milieu rural doivent de plus en plus faire l'objet des préoccupations majeures à tous les niveaux de prises de décision afin de garantir à tous un cadre de vie sain et réduire l'extrême pauvreté en milieu rural.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) du Laboratoire de Géographie Rurale et d'Expertise Agricole (LaGREAA) s'inscrit dans la logique de parcourir de façon profonde tous les aspects liés au monde rural. A ce titre, les axes thématiques prioritaires ci-après seront explorés.

1- Foncier et systèmes agraires, 2-Agroécologie et expertise agricole, 3- Changements climatiques et Développement Rural, 4-Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

Axe 1 : Foncier et systèmes agraires

- ✓ Mutations spatiales et dynamique des espaces ruraux ;
- ✓ Gestion du foncier rural et environnementale ;
- ✓ SIG et gestion des territoires ruraux ;
- ✓ Gouvernance et planification des espaces ruraux

Axe 2 : Agroécologie et expertise agricole

- ✓ Activités agricoles et sécurité alimentaire ;
- ✓ Ecotourisme ;
- ✓ Artisanat rural ;
- ✓ Territoires, mobilité et cultures
- ✓ Business et Agroécologie

Axe 3 : Changements climatiques et Développement Rural

- ✓ Agriculture et adaptations paysannes face aux CC
- ✓ Eau et agriculture
- ✓ Climat, aménagements hydroagricoles ;
- ✓ Femmes, activités rurales et CC ;

Axe 4 : Dynamique des espaces frontaliers et développement socio-économique

- ✓ Echanges transfrontaliers dans les espaces ruraux ;
- ✓ Hygiène et assainissement en milieu rural
- ✓ Echanges transfrontaliers et Cohésion Sociale
- ✓ Développement local et CC ;
- ✓

2. Instructions aux auteurs

2.1. Politique éditoriale

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) publie des contributions originales en français ou en anglais dans tous les domaines de la science sociale.

Les contributions publiées par le journal représentent l'opinion des auteurs et non celle du comité de rédaction. Tous les auteurs sont considérés comme responsables de la totalité du contenu de leurs contributions.

Le Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) est semestrielle. Il apparaît deux fois par an, tous les six mois (juin et décembre).

2.2. Soumission et forme des manuscrits

Le manuscrit à soumettre au journal doit être original et n'ayant jamais été fait objet de publication au paravent. Le manuscrit doit comporter les adresses postales et électroniques et le numéro de téléphone de l'auteur à qui doivent être adressées les correspondances. Ce manuscrit soumis au journal doit impérativement respecter les exigences du journal.

La période de soumission des manuscrits est de : 28 février au 30 mars 2025.

Retour d'évaluation : 30 Avril 2025.

Date de publication : 30 Juin 2025.

Les manuscrits sont envoyés sur le mail du journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*) à l'adresse: journalgrad35@gmail.com OU jgradinfos@gmail.com avec copie à Monsieur Moussa GIBIGAYE <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.2.1. Langue de publication

J_GRAD publie des articles en français ou en anglais. Toutefois, le titre, le résumé et les mots clés doivent être donnés dans deux langues (anglais et français).

2.2.2. Page de titre

La première page doit comporter le titre de l'article, les noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète. Elle devra comporter également un titre courant ne dépassant pas une soixantaine de caractères ainsi que l'adresse postale de l'auteur, à qui les correspondances doivent être adressées.

- Le titre de l'article est en corps 14, majuscule et centré avec un espace de 12 pts après le titre (format > paragraphe > espace après : 12 pts).
- Les noms et prénoms des auteurs doivent apparaître en corps 12, majuscule et centré et en italique.
- Les coordonnées des auteurs (appartenance, adresse professionnelle et électronique) sont en corps 10 italique et alignés à gauche.

2.2.3. Résumé

Le résumé comporte de 250 à 300 mots et est présenté en Français et en Anglais. Il ne contient ni référence, ni tableau, ni figure et doit être lisible. Il doit obligatoirement être structuré en cinq parties ayant respectivement pour titres : « Description du sujet », « Objectifs », « Méthode », « Résultats » et

« Conclusions ». Le résumé est accompagné d'au plus 05 mots-clés. Le résumé et les mots-clés sont composés en corps 9, en italique, en minuscule et justifiés.

2.2.4. Introduction

L'introduction doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été réalisée. Elle doit permettre au lecteur de juger de l'étude et d'évaluer les résultats acquis.

2.2.5. Corps du sujet

Le corps du texte est structuré suivant le modèle IMReD. Chacune des parties joue un rôle précis. Elles représentent les étapes de la présentation.

2.2.5.1 Introduction

L'introduction doit indiquer le sujet et se référer à la littérature publiée. Elle doit présenter une question de recherche.

L'objectif de cette partie est de mettre en avant l'intérêt du travail qui est décrit dans l'article et de justifier le choix de la question de recherche et de la démarche scientifique.

2.2.5.2 Matériel et méthodes

Cette partie doit comprendre deux volets : présentation succincte du cadre de recherche et l'approche méthodologique adoptée.

2.2.5.3 Résultats

Les résultats sont présentés sous forme de figures, de tableaux et/ou de descriptions. Il n'y a pas d'interprétation des résultats dans cette partie. Il faut particulièrement veiller à ce qu'il n'y ait pas de redondance inutile entre le texte et les illustrations (tableaux ou figures) ou entre les illustrations elles-mêmes.

2.2.5.4 Discussion

La discussion met en rapport les résultats obtenus à ceux d'autres travaux de recherche. Dans cette partie, on peut rappeler l'originalité et l'intérêt de la recherche. A cet effet, il faut mettre en avant les conséquences pratiques qu'implique cette recherche. Il ne faut pas reprendre des éléments qui auraient leur place dans l'introduction.

2.2.6 Conclusion

Cette partie résume les principaux résultats et précise les questions qui attendent encore des réponses.

Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique.

L'ensemble du texte est en corps 12, minuscule, interligne simple, sans césure dans le texte, avec un alinéa de première ligne de 5 mm et justifié (Format > paragraphe > retrait > 1ère ligne > positif > 0,5 cm). Un espace de 6 pts est défini après chaque paragraphe (format > paragraphe > espace après : 6 pts).

Les marges (haut, bas, gauche et droite) sont de 2,5 cm.

- Les titres (des parties) sont alignés à gauche, sans alinéa et en numérotation décimale
- La hiérarchie et le format des titres seront les suivants :

Titre de premier ordre : (1) MAJUSCULE GRAS justifié à gauche

Titre de 2ème ordre : (1-1) Minuscule gras justifié à gauche

Titre de 3ème ordre : (1-1-1) Minuscule gras italique justifié à gauche

Titre de 4ème ordre : (1-1-1-1) Minuscule maigre ou puces.

2.2.7. Rédaction du texte

La rédaction doit être faite dans un style simple et concis, avec des phrases courtes, en évitant les répétitions.

2.2.8. Remerciements

Les remerciements au personnel d'assistance ou à des supports financiers devront être adressés en terme concis.

2.2.9. Références

Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets. Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain, en diminuant la taille de police d'un point. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

- (Initiale(s) du Prénom ou des Prénoms de l'Auteur, année de publication, pages citées);

Exemples :

1-Selon C. Mathieu (1987, p. 139) aucune amélioration agricole ne peut être réalisée sans le plein accord des communautés locales et sans une base scientifique bien éprouvée ;

2-L'autre importance des activités non agricoles, c'est qu'elles permettent de sortir les paysans du cycle de dépendance dans laquelle enferment les aléas de la pluviométrie (M. Gueye, 2010, p. 21) ;

3-K. F. Yao *et al.*, (2018, p.127), estime que le conflit foncier intervient également dans les cas d'imprécision ou de violation des limites de la parcelle à mettre en valeur. Cette violation des limites de parcelles concédées engendre des empiètements et des installations d'autres migrants parfois à l'issue du donateur.

Les sources historiques, les références d'informations orales et les notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en bas de page. Les divers éléments d'une référence bibliographique sont présentés comme suit :

- Nom et Prénom (s) de l'auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de publication, Zone Éditeur, les pages (pp.) des articles pour une revue.

Dans la zone titre, le titre d'un article est présenté en romain et entre guillemets, celui d'un ouvrage, d'un mémoire ou d'une thèse, d'un rapport, d'une revue ou d'un journal est présenté en italique. Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d'édition (pour un ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le titre le nom du traducteur et/ou l'édition (ex : 2nde éd.). Les références bibliographiques sont présentées par ordre alphabétique des noms d'auteur.

2.2.10. Références bibliographiques

Citation

ATTA, K. J. M., & N'GUESSAN, K. F. (2025). IMPACT DE LA PRESSION ANTHROPIQUE SUR LA FORÊT CLASSÉE DE BESSO (ADZOPE, COTE D'IVOIRE). *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, 5 (2), 1-18. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14670540>

SAHABI HAROU, A., & KIARI FOUYOU, H. (2025). N OVERVIEW OF FARMER'S WATER USERS ASSOCIATION INVOLVEMENT AND EFFICIENCY IN DJIRATAWA HYDRO- AGRICULTURAL PLANNING, NIGER. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE(1), 95-104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718721>

Drs. ATCHIBA, S. J., Dr OLOUKOI, J., Dr.MAZO, I., Prof. TOKO IMOROU, I., & (2025). CARTOGRAPHIE PREDICTIVE DE L'OCCUPATION DES TERRES DANS LA COMMUNE DE KANDI. *Journal de géographie rurale appliquée et développement (J_GRAD)*, SPE (1), 123-138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14718878>

ABDOULAYE AMIDOU Moucktarou, KPETERE Jean, SABI YO BONI Azizou, ABOUBAKAR Sahabou, 2023, Commercialisation du bois-énergie et amélioration des conditions de vie à karimama au nord Bénin. *Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement* N° 002, vol 4, décembre 2023, pp. 05-20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11561806>

Galtier F, David-Benz H, Subervie J, Egg J. 2014. Agricultural market information systems in developing countries: New models, new impacts. *Cahiers Agricultures* 23 (4-5) : 232-244. <https://doi.org/10.1684/agr.2014.0715>.

Article dans revue sans DOI

GIBIGAYE Moussa, HOUINSOU Auguste, SABI YO BONI Azizou, HOUNSOUNOU Julio, ISSIFOU Abdoulaye et DOSSOU GUEDEGBE Odile, 2017, Lotissement et mutations de l'espace dans la commune de Kouandé. *Revue Scientifiques Les Cahiers du CBRST*, **12**, 237-253

Ouvrages, rapport

IGUE Ogunsola John, 2019, *les activités du secteur informel au Bénin : des rentes d'opportunité à la compétitivité nationale*, Paris, France, Karthala, 252 p.

Articles en ligne

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 2014, « Déguerpir » pour reconquérir l'espace public à Abidjan. In : *L'Espace Politique*, mis en ligne 17 mars 2014, consultée le 04 août 2017. URL : <http://espacepolitique.revues.org/2963>

Chapitre d'ouvrage

OFOUEME-BERTON Yolande, 1993, Identification des comportements alimentaires des ménages congolais de Brazzaville : stratégies autour des plats, in Muchnik, José. (coord.). *Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales*, 1993, Paris, L'harmattan, 167-174.

Thèse ou mémoire :

FANGNON Bernard, 2012, *Qualité des sols, systèmes de production agricole et impacts environnementaux et socioéconomiques dans le Département du Couffo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de Doctorat en Géographie, EDP/FLASH/UAC, 308 p.

2.3. Frais d'inscription

Les frais de soumission sont fixés à 50.000 FCFA (cinquante mille Francs CFA) et payés dès l'envoi du manuscrit.

Conformément à la recommandation du comité scientifique du Journal de Géographie Rurale Appliquée et Développement (*J_GRAD*), les soumissionnaires sont priés de bien vouloir s'acquitter de leur frais de publication dès la première soumission sur la plateforme de gestion des publications du Journal. Les articles ne seront envoyés aux évaluateurs qu'après paiement par les auteurs des frais d'instruction et de publication qui s'élèvent à cinquante mille francs (50.000 F CFA) par envoi, **RIA, MONEY GRAM, WU** ou par **mobile money (Préciser les noms et prénoms) à Monsieur GIBIGAYE Moussa, ou Mobile Money à SABI YO BONI Azizou** au numéro +229 97 53 40 77 (WhatsApp). Le reçu doit être scanné et envoyé à l'adresse suivante <journalgrad35@gmail.com> avec copie à Monsieur **Moussa GIBIGAYE** <moussa_gibigaye@yahoo.fr>.

2.4. Contacts

Pour tous autres renseignements, contacter l'une des personnes ci-après,

- Monsieur Moussa GIBIGAYE +229 95 32 19 53
- Monsieur FANGNON Bernard +229 97 09 93 59
- Monsieur SABI YO BONI Azizou +229 97 53 40 77